

УДК 241.13, 004.81(85, 89)

Анализ работы медицинской программы искусственного интеллекта “анестезиолог” на основе христианской этики

Понамарев Максим, иерей, аспирант
Самарская Духовная семинария;

Поволжский Государственный Университет Телекоммуникации и Информатики, г. Самара

Аннотация. Данное исследование посвящено анализу работы информационной системы искусственного интеллекта (ИИ) как частного случая крупной компьютерной программы с точки зрения нравственного богословия - христианской этики. Результаты работы которой могут существенно влиять напрямую на жизнь человека в современном обществе.

Результаты решения частной задачи прогнозирования объектов искусственных сообществ, с возможностью описания и привязки в систему координат (пространство) в процессе их появления и развития в среде их возникновения при распространении в среде их появления качественно меняют модели отношений между обществом в целом, общественными институтами и человеком.

Ключевые слова: философия, этика, искусственный интеллект, нравственное богословие, Священное Писание

Analysis of the work of the medical program of artificial intelligence "anesthesiologist" based on Christian ethics

Ponamarev Maksim, Priest, graduate student

Samara Theological Seminary; Volga State University of Telecommunications and Informatics, Samara

Abstract. This study is devoted to the analysis of the work of the information system of artificial intelligence (AI) as a private case of a large computer program from the point of view of moral theology - Christian ethics. The results of whose work can significantly affect the life of a person in modern society.

The results of solving a particular problem of predicting objects of artificial communities, with the ability to describe and link to a coordinate system (space) in the process of their appearance and development in the environment of their occurrence when they are distributed in the environment of their appearance qualitatively change the models of relations between society as a whole, social institutions and a person.

Keywords: philosophy, ethics, artificial intelligence, moral theology, scripture

1. Актуальность вопроса.

Современное информационное общество - интернет и социальные сети наша новая реальность. Это дает нам необходимость изучать возникшие в современности новые сетевые отношения; их влияния на трансформацию жизни современного общества. Осознание неполноты современных представлений о работе информационных систем искусственного интеллекта, многообразия его проявлений обуславливают необходимость нашего дальнейшего исследования.

Происходящие сегодня процессы массового обмена информацией современного общества являются новыми в системах связи, которые связаны с появлением всемирных социальных сетей. В настоящее время появилась новая реальность — реальность социального общения, которая обладает новыми свойствами, не характерные более ранним этапам развития общества, и одной из форм современной социальной организации становится социальная сеть.

Уровень современного общества как сетевого уже факт свершившийся. Проблемы отношений становятся существенными. Спецификой сетевого общества является социальная структура, в которой, по

новым информационным технологиям, а источником производства становится сетевая коммуникация.

Теоретическое осмысление новой социальной формы и практики общения и взаимодействия, их влияния на развитие общества на сегодня недостаточно, а число исследований не отвечает актуальности проблемы исследования работы информационных систем искусственного интеллекта.

Близкими вопросами к анализу работы информационных систем искусственного интеллекта на основе этики и христианского мировоззрения на сегодняшний день занимался в работах иерей Павел Ладанов (Санкт-Петербургская духовная академия) - богословской оценке научно-технического прогресса, а также богословским взглядом на современные технологии.

Вопросы биоэтики исследовал доктор наук по биофизике Университета Буффало Владислав Зарайский (учёный-исследователь компании Synta Pharmaceuticals, США).

Имеются упоминания о современных технологиях в «Основах Социальной Концепции Русской Православной Церкви».¹

В современном мире традиционные конфессии достаточно редко описывают проблематику информационных систем искусственного интеллекта. Для богословского осмысления работы информационных систем искусственного интеллекта необходимо наладить достаточно высокий уровень понимания с сотрудниками, которые непосредственно работают с информационными системами искусственного интеллекта.

Сами сотрудники информационных систем искусственного интеллекта не видят особой необходимости во взаимодействии — их пока всё устраивает. До конца 2019 года эта ситуация продолжала оставаться стабильно нейтральной по отношению к самому общественному сознанию.

Осенью 2019 года произошли события, связанные со значительным массовым сбоем информационных систем искусственного интеллекта одновременно в странах Европы и Китая. Подобные негативные события становятся почти регулярными. Последствием прошедших событий стало активное обсуждение работы информационных систем искусственного интеллекта в средствах массовой информации. В России, в связи с этим создана Правительственная комиссия по цифровому развитию.²

Само общество пришло к пониманию о необходимости полноценного введения в информационные системы искусственного интеллекта законов жизни общества.

Современное состояние христианской этики.

В России исследования работы информационных систем искусственного интеллекта актуальны на сегодняшний день.

В настоящее время имеются некоторые публикации — современные работы исследований информационных научных направлений в России с точки зрения христианского богословия.

Иерей Павел Ладанов³ (СПбДА) в своих работах по «Богословской оценке научно-технического прогресса в частности рассматривает «понятие «сознание» в контексте богословского осмысления. В выводах своей работы иер. Павел Ладанов пишет, о том, что «...любые попытки добиться каких-либо результатов в области искусственного разума смогут привести лишь к созданию сложных систем...».

В выводе своей работы автор делает уточнение о том, что «...несомненно, углубленное и детальное

изучение мозга и его деятельности (за исключением поиска сознания) для последующих разработок в области медицины само по себе не обладает отрицательным компонентом. Создание виртуальной копии мозга (где речь идет только об искусственных нейронных сетях без моделирования субъективной реальности) разрешает множество вопросов в области тяжелых неврологических заболеваний и помочь в создании в будущем эффективных методов лечения».⁴ Мы предполагаем, что касается использования такой компьютерной модели в разработке информационных систем искусственного интеллекта, т.е. систем с заданным алгоритмом и программами, то подобное направление также может быть полезно для общества: начиная с автопилотного транспорта и до роботов, заменяющих человеческую деятельность на трудной или опасной работе.

Параллельно с развитием подобных технологий обществу необходимо уделять особое внимание созданию этических групп и общественных комиссий по регулированию различных вопросов, связанных с внедрением и использованием инноваций. Помимо явных изменений, которые происходят сейчас в обществе (экономика, сфера занятости), в связи с развитием информационных систем искусственного интеллекта, существует вопрос: в отношении того, насколько нравственными окажутся люди в использовании таких научных достижений. Именно поэтому в наше время особенно необходимо сотрудничество Церкви и светской науки «во имя спасения жизни и ее должного устройства».⁵

Далее в работе Павла Ладанова «Этическое регулирование nanoиндустрии: богословский взгляд на современные технологии» автор делает вывод-утверждение о том, что «достижения нанотехнологий отличаются новыми свойствами и функциями... Естественно, что за последующими успехами nanoиндустрии может появиться большая опасность возможной потери контроля человека над всеми подобными процессами».⁶

Для обобщения имеющихся материалов по вопросу нашего исследования мы можем привести «взгляд православного на биоэтику»⁷ Владислава Зарайского⁸ (Бостон, США), в котором, автор четко видит, что «...человечество пытается преодолеть человеческое несовершенство и смерть, не через встречу с Творцом, но самостоятельно, механистически. «И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать»⁹... человек снова замахивается

1 программный документ «Основы социальной концепции РПЦ». XIV: Светские наука, культура, образование. Официальный сайт Московского патриархата. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/141422.html/> - электронная ссылка — дата скачивания 12.02.2020г.

2 Указ Президента РФ от 10.10.2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта в РФ».

3 Иерей Павел Ладанов (Санкт-Петербургская академия и митрополия) работа по «Богословской оценке научно-технического прогресса в контексте «трудной проблемы сознания», сборник докладов «Материалы X Международной студенческой научно-богословской конференции СПбДА 25-26 апреля 2018 г.».

4 там же

5 там же

6 иер. Павел Ладанов «Этическое регулирование nanoиндустрии: богословский взгляд на современные технологии», журнал «Христианское чтение», 2018, №2.

7 Владислав Зарайский. 2004 г. доктор наук по биофизике Университета Буффало, учёный-исследователь компании Synta Pharmaceuticals.

8 Зарайский В. Взгляд православного на биоэтику - Электронный ресурс — дата скачивания 12.02.2020г.

9 Быт. 11:6

на то, чтобы стать богом, познать (т.е. владеть, обладать – другие переводы древнееврейского «яда», употреблённого в Книги Бытия¹⁰) момент творения и изменения живой природы... Уж не получится ли из него допотопного исполина и не будет ли в результате «велико развращение человеков на земле»¹¹.¹² Но в нашем исследовании мы вернемся из области будущих прогнозов, в реальность современной общественной жизни.

Работа информационных систем искусственного интеллекта в 21 веке стала существенно влиять на общественные процессы в человеческом обществе. Уровни взаимодействия информационных систем искусственного интеллекта перешли границы отдельных государств и часто являются результатом работы межгосударственных коммерческих организаций – транснациональных компаний (ТНК), некоммерческих научных и общественных организаций, органов государственной власти.

Массовость и доступность информационных систем искусственного интеллекта в жизни современного общества есть ситуация логичного существенного развития современного общества в сторону информационных технологий, которые находят всё большее количество выполняемых заданий со стороны заказчика – самого человека. Существуют проблемы мирового риска, которые могут создать информационные системы искусственного интеллекта, если его не запрограммировать заранее на дружелюбность к человеку. Сама подобная концепция «философии искусственного интеллекта» – это возможный тип искусственного интеллекта, не оказывающий негативного влияния на саму человеческую цивилизацию. «Дружелюбность» в данном контексте является только техническим термином, который не может означать, что информационные системы искусственного интеллекта обязательно испытывают или будут испытывать к человеку человеческие чувства – привязанности и близости¹³.

В настоящее время общество столкнулось с вопросами соблюдения собственной безопасности в виду работы информационных систем искусственного интеллекта в мире. У сотрудников работающих с информационными системами искусственного интеллекта появляются возможности для извлечения из этих информационных систем искусственного интеллекта неэтических результатов, например создание аварийных ситуаций на объектах с повышенной общественной опасностью – атомные электростанции (АЭС), гидроэлектростанции (ГЭС), тепловые

электростанции (ТЭС), транспортные узлы, скопления населения, некорректная работа медицинской техники, информационные атаки – общественные заблуждения¹⁴, и т.д. примеров для изменения результатов работы информационных систем искусственного интеллекта очень много. Очень часто эти негативные примеры рождаются спонтанно, или уже как результат работы информационных систем искусственного интеллекта, и спрогнозировать данный «поток» результатов не имеется возможности, да и задача подобная сотрудникам, работающими в информационных системах искусственного интеллекта, не ставится.

Человечество столкнулось с ситуацией, когда брать имеющийся уровень понимания этики становится опасным для жизни самого человеческого общества. В истории человечества этика постоянно претерпевает изменения: от высокого, и заботы за всеми членами общества, до низкого, и полного унижения человеческого достоинства. Сейчас, в наше время – первая четверть 21 уже века этика человека является очень избирательной: к кому-то применяются высокие нормы, вплоть до потетических состояний и высказываний (выступление шведской экоктивистки Гретты Тунберг в 2020 году на саммите ООН по климатическим действиям)¹⁵, а где-то до невозможно низкого нечеловеческого (наступающий опять голод стран Восточной Африки из-за нашествия саранчи в с/х этой зимой 2020 года).¹⁶ На сегодняшний день разработаны множество международных механизмов взаимодействия стран для преодоления экологических, экономических, гуманитарных и других катастроф. Но применение этих механизмов всегда очень своеобразно, и нет возможности высказаться по применению этих имеющихся запущенных и действующих механизмах однозначно, как они работают в каждом случае.

Далее мы можем констатировать, что христианское мировоззрение пока не нашло отражение в работе информационных систем искусственного интеллекта в явном виде. Мы не видим никаких проявлений исповедания этики и христианских ценностей в современных компьютерных системах. Можно даже сказать обратное – мы видим попытки ввести некие универсальные ценности, которые далеки от ценностей живого человека и от христианства.

Первой осмысленной христианской попыткой внести этику в информационные системы искусственного интеллекта является вынесенные Ватика-

10 Христианские Книги Священного Писания

11 Быт. 7:5

12 Зарайский В. Взгляд православного на биоэтику – электронный ресурс – дата скачивания 12.02.2020г.

13 Википедия – электронный ресурс –

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BDD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-Zaharov-72. дата скачивания – 19.12.2019).

14 Интервью митр. Иллариона: «обращение с Богом невозможно заменить никаким искусственным разумом – электронный ресурс – <https://pravoslavie.ru/107735.html> дата скачивания – 19.12.2019 г.

15 Стенограмма: выступление Гретты Тунберг на саммите ООН по климатическим воздействиям NPR, 2019 <https://www.npr.org/2019/09/23/763452863/transcript-greta-thunbergs-speech-at-the-u-n-climate-action-summit> – электронный ресурс – дата скачивания 16.03.2020г.

16 Нашествие саранчи в странах мира, январь 2020 <https://geocenter.info/new/nashestvie-saranchi-v-stranah-mira-janvar> – электронный ресурс – дата скачивания 16.03.2020 г.

ном в рамках конференции по Искусственному интеллекту 28.02.2020 г., организованной Папской академией защиты жизни, принципы этического использования искусственного интеллекта, при поддержке Microsoft и IBM. В результате проведения конференции принципы были подписаны Ватиканом, Microsoft и IBM, а также ООН в лице руководителя Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дунъюй, Правительством Республики Италия в лице министра по технологическим инновациям и цифровизации Италии Паола Пизано.¹⁷ Сами принципы являются документом свободным и открытым к подписанию другими присоединяющимися участниками в будущем.

Значительное количество программистов в Microsoft и IBM являются средним поколением, в воспитании которого нашли отражения христианские ценности. В тоже время вновь подрастающему поколению программистов, которые в настоящее время проходят обучение информационным системам и пользователей необходимо ввести понимание этических ценностей не только на уровне готового пользователя, но и в теоретическом общем виде.

2. Современный статус искусственного интеллекта.

Современная «либеральная трактовка свободы и прав человека предполагает суверенитет отдельной личности и его прав вне нравственного контекста. С точки зрения христианства, ошибка светского гуманизма заключается в том, что он не учитывает фактора искаженной природы человека, его склонности к греху, возможности употребления свободы во зло как для самого человека, так и для всего общества» - Патр. Кирилл.¹⁸

Современное состояние этики, морали, нравственности общества подвигает нас начинать изучать вопрос: где мы теряем свои человеческие качества? Как? На каком этапе? (и аналогичные прочие вопросы) «включить этику», чтобы человеческое общество стало безопасным для жизни? Точнее даже для продолжения жизни... Современное уже старшее и сейчас взрослое поколение относительно безопасно доживет свою жизнь. А вот уже современному младшему, детскому и младенческому возрасту надо будет почти заново создать безопасное пространство для жизни своего поколения.

Сегодня мы понимаем - наука постоянно развивается и на смену одной парадигме приходит другая. Научные открытия помогают богословам более глубоко понять смысл библейских текстов, а Библия подсказывает нам новые пути в науке.

Каким образом мы можем ввести христианскую этику в информационные системы искусственного

интеллекта? Возьмем главное для христиан - Священное Писание.¹⁹

Возьмем за основу эти божественные Откровения²⁰ и посмотрим, как мы сможем увидеть развитие информационных систем искусственного интеллекта с точки зрения христианского богословия на сегодняшний день - 2021 год.

Проводя исследование, мы хотим предложить ввести прямые аналогии христианской этики в современные информационные системы искусственного интеллекта.

Поскольку сами информационные системы искусственного интеллекта являются четко проявленными в нашем физическом мире, то и христианские ценности - христианскую этику мы тоже должны четко сформулировать. При этом получении объективных данных о возможностях применения ИИ мы должны более четко себе описать границы применения ИИ. Придавая четкое формулирование задач следования заповедям Христа - мы проявляем евангельское благовестие и христианскую этику. Вводя евангельское благовестие и христианскую этику в алгоритмы информационных систем искусственного интеллекта, на выходе можем получить корректный результат, увязанный с входными задачами. Результат, который можно применить в жизни человека или сообщества людей.

К 2019 году машинное обучение превратилось в математическую дисциплину, объединяющую многие области математики, которые связаны с вероятностями недоказуемости. При этом математическая теория вероятности позволяет считать большую часть решений ИИ достоверными событиями.²¹

Формулировать основные этические понятия и определения христианства для корректного отображения вводных данных, результатов промежуточных и итоговых в работе информационных систем искусственного интеллекта можно уже в существующих проверенных алгоритмах, например, базовое понятие свободы информационных систем искусственного интеллекта уже «отображает не только предпочтение одних элементов алгоритмов и игнорирует других, и содержит новый элемент - отслеживает не вписывающееся в структуру» алгоритма.²²

Таких этических модулей уже существует много в информационных системах искусственного интеллекта, но им надо придать маркер и однозначно идентифицировать как этический, как христианский.²³

Для дальнейшего обобщения введем ограничения и уточнения, которые смогут позволить сделать рабочие выводы в нашем исследовании. Для обобщения, рассмотрим в нашем работе один из частных

17 ссылка <https://www.vaticannews.va/ru/vatican-city/news/2020-01/vatikan-microsoft-ibm-i-fao-na-forume-ob-iskusstvennom-intellekt.html>

18 Цитата из доклада Патриарха Кирилл на заседании Межрелигиозного совета РФ 24.10.2017. Электронный ресурс - <https://ria.ru/20171024/1507447345.html?in=t>. Дата обращения - 19.12.2019г.

19 Священное Писание - собрание священных книг в христианстве к ним относятся Ветхий Завет и Новый Завет.

20 Священное Писание

21 М. Эндрю. Реальная жизнь и искусственный интеллект // «Новости искусственного интеллекта», РАИИ, 2000

22 Ганс Урс фон Бальтазар. Журнал «Страницы». Т.17.1, 2013 год. Стр.26-38. ISSN-1562-1421

23 Иерей Максим Понамарев (Самарская семинария и Митрополия) работа "развитие искусственного интеллекта в свете христианской рефлексии", сборник докладов международной научной конференции "Пятое Лемовские чтения", Самара 2020, Самарский Университет.

случаев работы информационных систем искусственного интеллекта. Также исключим пока массовость получаемых результатов и множество получателей результатов работы информационных систем искусственного интеллекта. Ещё, временно, для целей формирования иерархии в информационных системах искусственного интеллекта ограничим количество участников и получателей результатов работы информационных систем искусственного интеллекта двумя или тремя ближайшими. Тогда получателями результатов работы информационных систем искусственного интеллекта и для их работоспособности нам нужно придать статус только ближайшим двум или трем объектам в работе конкретных информационных систем искусственного интеллекта.

3. “Анестезиолог” – частный пример компьютерной программы медицинской системы искусственного интеллекта.

Рассмотрим частный пример медицинской операционной системы искусственного интеллекта – «анестезиолог». Исключим из общего количества таких участников как сами программисты, технический вспомогательный персонал, участвующий в разработке, поддержании работоспособности и обучении самой информационной системы искусственного интеллекта.

Получателями результатов работы медицинской операционной системы искусственного интеллекта «анестезиолог» становятся: сам оперируемый пациент, хирург, операционная медсестра. На примере других информационных систем искусственного интеллекта также определяются ближайшие объекты взаимодействия и получатели результатов работы информационных систем искусственного интеллекта.

Далее, соответственно, после проведения самой медицинской операции составляется карта операции, где указывается порядок действий всех участников проведенной медицинской операции. Электронная версия карты операции, может быть, доступна для медицинских информационных систем искусственного интеллекта в будущем. При этом мы формируем второй уровень иерархии информационных систем искусственного интеллекта. Подобная достоверная карта, может быть, использована в последствии для прогнозирования плановых медицинских операций, для сбора медицинской статистики, ... и т.д. А это уже мы формируем третий уровень информационных систем искусственного интеллекта. Второй, третий и далее уровни информационных систем искусственного интеллекта не участвуют непосредственно в самих медицинских операциях, но сами относятся к медицинским информационным системам искусственного интеллекта. При этом во всех предложенных вариантах мы вновь уходим от понятия массовости и ограничиваем круг участников и получателей результатов двумя или тремя ближайшими

адресатами. Подобный принцип позволяет нам создать иерархичность в работе информационных систем искусственного интеллекта. Таким образом мы создаем отраслевые классы – медицинские, военные, государственные, судебные и прочие. Когда формируются классы, то сами информационные системы искусственного интеллекта снабжаются маркерами для различения и классификации этики, соответственно, задачам, которые решают сами информационные системы искусственного интеллекта. Маркеры необходимы, для возможности корректного ввода информации при выполнении медицинской, военной, судебной и прочих задач, соответствующей информационной системой искусственного интеллекта.

В результате проведенной работы – создание иерархии информационных систем ИИ, мы сможем ввести евангельское благовестие в информационные системы искусственного интеллекта и получить следующие корректные результаты:

1. можем сформулировать христианскую этику для работы архитектуры и алгоритмов информационных систем искусственного интеллекта.
2. можем масштабировать полученный результат для создания иерархии информационных систем искусственного интеллекта – христианская этика будет присутствовать при этом во всех уровнях создаваемой иерархии систем искусственного интеллекта.
3. возможности для дальнейшего обучения и развития информационных систем искусственного интеллекта христианской этике и евангельскому благовестию.

Бог в мироздании создал иерархию²⁴. Создание человеком иерархии в информационных системах искусственного интеллекта тоже логично и необходимо. Одним из ярких примеров иерархичности можно назвать временный «центр» хранения этики, сегментов этики и других вспомогательных эталонных характеристик. Подобные центры существуют в непостоянном виде при работе информационных систем искусственного интеллекта. Имеется потребность в постоянных подобных центрах для обращения к ним ИИ в своей работе. Сейчас этот поиск при обращении идёт по доступным определениям, а они или временные или разовые (непостоянные), т. е. этика последствий и этика решений сейчас часто неприменима и фильтруется вручную, что отнимает время у оператора или пользователя.²⁵ Введение доступной маркированной иерархичности – это диалоговые обращения применяют принципы этики, нравственности, морали – прямое распространение христианской этики и евангельское благовестие в информационных системах искусственного интеллекта.

4. Вывод.

В результате проведенной работы – создание иерархии информационных систем ИИ, мы сможем ввести евангельское благовестие в информационные

²⁴ Быт. 28:12.

²⁵ Грант РФФИ No 13-01-00910 «экспертная система прогнозирования объектов искусственных сообществ, с возможностью описания и привязки в систему координат

(пространство) в процессе их появления и развития». Самара, 2013 г., исполнитель СГАУ, рук-ль д.ф.н. Нестеров А.Ю.

системы искусственного интеллекта и получаем следующие корректные результаты, точный достоверный инструмент в прогнозировании поведения человека, конкретного сообщества и даже географической территории.

1. Сформулированная христианская этика в работе архитектуры и алгоритмов информационных систем искусственного интеллекта.

2. Масштабированный полученный результат для создания иерархии информационных систем искусственного интеллекта – христианская этика присутствующая при этом во всех уровнях создаваемой иерархии систем искусственного интеллекта.

3. Явные возможности для дальнейшего обучения и развития информационных систем искусственного интеллекта христианской этике и евангельского благовестия.

И здесь любая вычислительная система приходит опять к вопросу своего создания – о применимости полученных результатов. При условии, что полученные результаты имеют высокий уровень достоверности событий. Сейчас все результаты работы информационных систем искусственного интеллекта являются открытыми и доступными.

В свете анализа развития ИИ на основе современного православного мировоззрения, который мы проводим и сопоставляем со Священным Писанием, нам предстоит осознать в будущем и применить в

нашу искусственную (виртуальную) реальность и в нашу настоящую физическую (социальную) жизнь условие свободы самого человека и его свободной жизни – четкую ограниченность работы ИИ. Иначе ИИ более свободен, чем сам человек – а это уже странно, зачем нам себя поработать заранее и добровольно. Ещё одно наиболее значимое условие – применение результатов только позитивное. Для этого мы осознанно вводим критерии позитивности в работу ИИ именно как основы этики и православного мировоззрения.

На основе анализа работы частной системы искусственного интеллекта мы можем в онтологии искусственного интеллекта опытным путем сформировать и исследовать алгоритмы работы памяти искусственных сообществ, модели формирования и стадии взаимодействия.

Полученные результаты могут быть использованы для разработки практических методик прогнозирования объектов искусственных сообществ, а также формирования конечных условий для останковки вычислительных экспериментов с большими и сверхбольшими объемами данных.

Все вышеперечисленные выводы основываются на применении раздела нравственного богословия – христианской этики на всех промежуточных результатах работы компьютерной программы систем искусственного интеллекта.

Литература:

1. Священное Писание – собрание священных книг в христианстве к ним относятся Ветхий Завет и Новый Завет.
2. Иерей Павел Ладанов (Санкт-Петербургская академия и митрополия) работа по «Богословской оценке научно-технического прогресса в контексте «трудной проблемы сознания», сборник докладов «Материалы X Международной студенческой научно-богословской конференции СПбДА 25–26 апреля 2018 г.».
3. Иерей. Павел Ладанов «Этическое регулирование nanoиндустрии: богословский взгляд на современные технологии», журнал «Христианское чтение», 2018, №2.
4. Владислав Зарайский. 2004 г. доктор наук по биофизике Университета Буффало, учёный-исследователь компании Synta Pharmaceuticals. «Взгляд православного на биоэтику» Электронный ресурс – дата скачивания 12.02.2020 г.
5. Иерей Максим Понамарев (Самарская семинария и Митрополия) работа «развитие искусственного интеллекта в свете христианской рефлексии», сборник докладов международной научной конференции «Пятые Лемовские чтения», Самара 2020, Самарский Университет.
6. Википедия – электронный ресурс.
7. М. Эндрю. Реальная жизнь и искусственный интеллект // «Новости искусственного интеллекта», РАИИ, 2000
8. Ганс Урс фон Бальтазар. Журнал «Страницы». Т.17.1, 2013 год. Стр.26–38. ISSN-1562-1421.
9. Указ Президента РФ от 10.10.2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта в РФ».
10. программный документ «Основы социальной концепции РПЦ». XIV: Светские наука, культура, образование. Официальный сайт Московского патриархата. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/141422.html/> – электронная ссылка – дата скачивания 12.02.2020 г.
11. Интервью митр. Иллариона: «обращение с Богом невозможно заменить никаким искусственным разумом – электронный ресурс - <https://pravoslavie.ru/107735.html> дата скачивания – 19.12.2019 г.
12. Стенограмма: выступление Гретты Тунберг на саммите ООН по климатическим воздействиям NPR, 2019 <https://www.npr.org/2019/09/23/763452863/transcript-greta-thunbergs-speech-at-the-u-n-climate-action-summit> – электронный ресурс – дата скачивания 16.03.2020г.
13. Нашествие саранчи в странах мира, январь 2020 <https://geocenter.info/new/nashestvie-saranchi-v-stranah-mira-janvar> – электронный ресурс – дата скачивания 16.03.2020 г.
14. ссылка <https://www.vaticannews.va/ru/vatican-city/news/2020-01/vatikan-microsoft-ibm-i-fao-na-forume-ob-iskusstvennom-intellekt.html> – электронный ресурс – дата скачивания 16.12.2020 г.
15. Цитата из доклада Патриарха Кирилл на заседании Межрелигиозного совета РФ 24.10.2017. Электронный ресурс – <https://ria.ru/20171024/1507447345.html?in=t>. Дата обращения – 19.12.2019 г.
16. Грант РФФИ No 13-01-00910 «экспертная система прогнозирования объектов искусственных сообществ, с возможностью описания и привязки в систему координат (пространство) в процессе их появления и

развития». Самара, 2013 г., исполнитель СГАУ, рук-ль д.ф.н., зав.каф. философии Сам. Университета Нестеров А.Ю.